

УДК 37

DOI 10.5281/zenodo.15229048

Научная статья

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯРНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

THE IMPACT OF REGULAR PHYSICAL ACTIVITY ON MENTAL HEALTH

ЗАХАРЧЕНКО АНЖЕЛИКА ЕВГЕНЬЕВНА,

*преподаватель,
ЮРИУ РАНХиГС.*

САЧКОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА,

ЮРИУ РАНХиГС.

ЩЕРБЕНЕВА СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА,

ЮРИУ РАНХиГС.

ZAKHARCHENKO ANGELIKA EVGENIEVNA,

*Lecturer,
RANEPA Law School.*

ANASTASIA DMITRIEVNA SACHKOVA,

RANEPA Law School.

SHCHERBENEVA SOFYA SERGEEVNA,

RANEPA Law School.

В статье рассматривается вопрос о влиянии регулярной физической активности на психическое здоровье человека. Проанализированы статистические данные от ВОЗ и теоретические материалы современных исследователей, на основе которых были выявлены последствия занятий спортом. Представлены результаты социологического опроса среди студентов 1-4 курсов ЮРИУ РАНХиГС. В результате выявлено, что регулярная физическая активность способствует снижению уровня тревоги, предотвращению развития депрессивных расстройств, формированию внутренней уверенности в себе и позитивного мышления.

The article discusses the impact of regular physical activity on human mental health. Statistical data from WHO and theoretical materials of modern researchers have been analyzed, on the basis of which the consequences of sports have been identified. The results of a sociological survey among 1st-4th year students of the RANEPA Law School are presented. As a result, it was revealed that regular physical activity helps to reduce anxiety levels, prevent the development of depressive disorders, and form inner self-confidence and positive thinking.

Ключевые слова: *физическая активность, спорт, психическое здоровье, спорт и психика, физические нагрузки, снижение тревоги, депрессивные расстройства, физическое здоровье, физические упражнения.*

Key words: *physical activity, sport, mental health, sport and psyche, physical activity, anxiety reduction, depressive disorders, physical health, physical exercises.*

В современной действительности одним из ключевых аспектов, принимаемых во внимание при определении внутреннего благополучия личности, является состояние психического здоровья. Психология как наука развивается прогрессивным образом, постигая новые открытия и приобретая все большее разнообразие знаний об особенностях человеческого организма. Благодаря исследованиям ученых удалось выяснить, что физическая активность выступает в качестве важного элемента, нацеленного на поддержание общего тонуса тела, хорошего самочувствия человека, а также здорового ментального состояния [6, с. 35].

В настоящее время принято считать, что наименее приверженные к занятиям физической активностью являются именно студенты в возрасте от 18 до 25 лет. Связано это предположение с особенностями периода взросления, их сидячим образом жизни, а также зависимостью от цифровых технологий. В то же время, в данном возрастном периоде наблюдается проявление множества психических и психологических неблагоприятных изменений, таких как: возникновение повышенной тревоги, бессонницы, депрессии и т.д. Отсюда вытекает серьезная проблема, заключающаяся в непонимании молодыми людьми зависимости состояния психического здоровья от регулярности и интенсивности физической активности. Соответственно, целью данного исследования является выявление и доказательство на конкретном примере наличия и важности взаимосвязи между физической активностью и психическим здоровьем.

Научные труды таких исследователей, как: Яцейко В.И., Быков Н.Н., Питкин В.А. и других, отражают общие закономерности затрагиваемой темы. Они подтверждают гипотезу о том, что между физической активностью и состоянием психического здоровья существует прямая взаимосвязь, где один фактор зависит от другого. В ходе проведения своих исследований, Маглатюк Т.В. подтвердила факт снижения уровня стресса, депрессии и тревожности у тех людей, которые на регулярной основе занимаются спортом или выполняют простые физические активности [11, с. 59].

Большинство ученых придерживается мысли о том, что физическая активность напрямую воздействует на внутренние химические процессы в организме, благодаря чему состояние психики видоизменяется. Гриднева А.А., Питкин В.А. и Холодная Л.А. в своих работах рассматривают основные механизмы, посредством которых физическая активность оказывает положительное влияние на психику. Главными механизмами являются: выработка эндорфинов, улучшение когнитивных функций и кровоснабжения мозга, подверженность социализации и т. д. [5, с. 324].

Сформулированная проблема является актуальной в настоящее время, так как согласно исследованиям ученых, отсутствие физической активности способствует развитию серьезных заболеваний. Поскольку студенты продолжают претерпевать внутренние изменения, важно их приобщать к активному образу жизни. Предложенная для рассмотрения литература отображает исключительно положительное влияние физической активности на психическое здоровье, а также наполнена различными эмпирическими исследованиями, позволяющими сделать выводы на конкретных примерах.

Физическая активность представляет собой любые телодвижения, осуществляемые с использованием мышечной силы, которые сопровождаются расходом энергии. В наибольшей степени под рассматриваемым понятием понимается какой-либо вид спорта – вне зависимости от количества затрачиваемых на него сил и энергии. Соответственно, в виде физической активности может выступать как обычная ходьба, так и сложные виды спорта (футбол, хоккей), требующие особой физической подготовки индивида [5, с. 322].

Так, в настоящее время существует множество исследований, которые доказывают прямую взаимосвязь между регулярной физической активностью и состоянием здоровья человека: как физического, так и психического. Например, согласно статистическим данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), по результатам на конец 2023 года, около 1/3

(31 %) россиян или 1,8 млрд человек не достигают необходимого уровня физической активности. Данный показатель снизился на 5 % по сравнению с предшествующим 2022 годом, что является существенным изменением. По тем же статистическим показателям, выявленные 31 % россиян обладают отклонениями в области сердечно-сосудистой системы, более предрасположены к онкозаболеваниям, а также у них наблюдаются ухудшения состояния психического благополучия [3]. При появлении проблем на физическом уровне психическое здоровье в значительной степени ухудшается, как следствие общего состояния недомогания человека [10, с. 55].

Упомянув о прямом положительном воздействии физической активности на психическое здоровье человека, стоит рассмотреть результаты проводимых в настоящее время исследований. Среди наиболее значимых открытий удалось выявить следующие:

- 15 мин. бега или 1 час ходьбы каждый день способствует снижению риска развития депрессивного расстройства на 26 % [1, с. 211];
- уровень эндорфина после занятий спортом увеличивается на 42 %, что помогает человеку поднять настроение и улучшить общее самочувствие [4, с. 261];
- регулярная умеренная физическая нагрузка позволяет уменьшить уровень тревоги и структурировать свои мысли и т. д.

Таким образом, результаты исследований показывают исключительно положительную тенденцию в отношении влияния физической активности на психическое здоровье человека. Объективно, человек, который занимается спортом или хотя бы осуществляет ежедневные активные прогулки на свежем воздухе, будет чувствовать себя гораздо увереннее, спокойнее и счастливее.

Кроме всего прочего, стоит упомянуть о такой теме, как психосоматические заболевания. Суть данного феномена состоит в том, что негативные мысли в голове провоцируют развитие различного рода заболеваний, которые далеко не всегда удается вылечить с помощью привычного традиционного способа лечения [8, с. 13]. Единственный способ избавиться от недуга – найти провоцирующие недостатки в мыслях, проработать их и изменить свое мышление. В такой ситуации физическая активность является эффективным инструментом для минимизации развития подобных соматических заболеваний [9, с. 199].

Стоит отметить, что психическое состояние и состояние нашего тела и организма в целом, напрямую взаимосвязаны. Следовательно, если тело чувствует себя плохо, то в голову начинают приходить негативные мысли, которые не только мешают человеку адекватно функционировать, но и порождают все больше болезней. Физическая активность, в свою очередь, помогает сделать тело более выносливым, гибким, статным. Также внутренние изменения в организме благодаря образующимся химическим связям минимизируют возможность для человека думать о неприятных вещах. Соответственно, спортсмены, в большей степени, фокусируются на чем-то положительном, что делает их тело и дух крепче.

Переоценить роль физической активности в формировании психического равновесия человека крайне сложно. Для того, чтобы подтвердить сформулированную в начале работы гипотезу и убедиться в положительном воздействии спорта на психику, в рамках данной научной статьи проведем личное исследование в виде онлайн-анкетирования.

В качестве вида исследования выбран социологический опрос, созданный при помощи электронной формы. По продолжительности процедура рассчитана на 24 часа. В период с 1 по 2 апреля 2025 года электронная форма была открыта и отправлена в группу ЮРИУ РАН-ХиГС, где находятся студенты с 1 по 4 курс бакалавриата. Поскольку социологический опрос был предложен для прохождения не в обязательном виде, а в рамках личного желания студентов, участниками выборки стали наиболее доступные респонденты. Следовательно, использовался стихийный тип выборки.

Анкета представляет собой небольшую карточку, содержащую в себе 5 вопросов, подразумевающих выбор краткого ответа из четырех предложенных. Перечень вопросов и варианты ответов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Опросник для студентов 1-4 курсов [составлено авторами]

№ п/п	Вопрос	Варианты ответа
1	Как часто вы занимаетесь физической активностью?	А) Часто (6-7 раз/неделя) Б) Регулярно (4-5 раз/неделя) В) Иногда (2-3 раз/неделя) Г) Никогда/редко (0-1 раз/неделя)
2	Как часто вы испытываете чувство тревоги или беспокойства?	А) Очень часто Б) Часто В) Иногда Г) Не испытываю
3	Оцените свой уровень стресса за последние 2 недели	А) Крайне высокий Б) Высокий В) Умеренный Г) Низкий
4	Оцените свое общее эмоциональное состояние за последнее время	А) Отличное Б) Хорошее В) Удовлетворительное Г) Плохое
5	Как вы считаете, влияет ли физическая активность на ваше эмоциональное состояние?	А) Да Б) Нет

Получив результаты опроса от респондентов и проанализировав их ответы, удалось прийти к следующим выводам. По первому вопросу всего 45 участников ответили, что очень часто занимаются спортом. Регулярные занятия физической активностью присущи 75 опрошенным, в то время как 120 студентов дали ответ «иногда». Вариант ответа «никогда/редко» выбрали 60 респондентов. Отообразим полученные данные в наглядном виде с помощью диаграммы (рис. 1).

Рис. 1. Частота занятий физической активностью по результатам опроса

При переводе количественных показателей в процентные выражения, получаем следующие результаты по категориям. «Часто» = 15 %, «регулярно» = 25 %, «иногда» = 40 %, «никогда/редко» = 20 %. Соответственно, наибольшая часть опрошенных (40 %) занимается физической активностью лишь иногда, в то время как всего 15 % респондентов уделяют данному занятию по 6-7 раз в неделю. Из 300 участников выборки 20 % приходится на тех студентов, которые вообще не занимаются спортом, что является критически высоким показателем.

Второй вопрос в анкете ориентирован на оценку психического состояния. Согласно полученным результатам, чувство тревоги или беспокойства на постоянной основе присуще 30 респондентам. Часто данное состояние испытывает в 2,5 раза больше студентов, 75 человек. Половина от общего количества опрошенных, 150 респондентов, иногда сталкиваются с этим чувством. Оставшиеся 45 человек дали ответ, что не испытывают тревоги и беспокойства. Для более наглядного представления представим полученные результаты в виде диаграммы (рис. 2).

Рис. 2. Распределение частоты тревоги по результатам опроса

Исходя из результатов распределения частоты тревоги и беспокойства по результатам опроса (рис. 2), можно сделать вывод, что 50 % опрошенных в редких случаях сталкиваются с данным состоянием. Всего 15 % респондентов в принципе не испытывают чувство тревоги и беспокойства, однако, по сравнению с общим числом выборки данный показатель весьма мал. 10 % студентов живут с ощущением постоянной тревоги, а 25 % сталкиваются с этим состоянием довольно часто.

Важно отметить, что, в сравнении с результатами частоты занятий физической активностью, 10 % опрошенных, живущих с постоянной тревогой, дали ответ о том, что они редко занимаются спортом или вообще не связаны с физической активностью. В то же время 15 % опрошенных, не испытывающих тревогу и беспокойство вовсе, в предыдущем вопросе дали ответ о частых или регулярных занятиях физической активностью. Следовательно, можно выявить зависимость проанализированных двух вопросов анкеты. Данная зависимость пока-

зывает следующее: студенты, которые не занимаются физической активностью или делают это редко, чаще испытывают чувство тревоги и беспокойства по сравнению с теми студентами, которые уделяют время спорту.

Третий вопрос анкеты направлен на оценку уровня стресса респондентов в настоящее время. По результатам данного вопроса замечена положительная тенденция – более половины опрошенных (165 чел.) испытывают умеренный уровень стресса, что считается допустимым значением в условиях современных реалий. Категории «низкий уровень» и «высокий уровень» оказались равнозначны: по 60 человек. Крайне высокий уровень стресса отметили у себя всего лишь 15 студентов. Отобразим полученные результаты через диаграмму на рис. 3.

Рис. 3. Уровень стресса по результатам опроса

В процентном выражении результаты по состоянию уровня стресса можно отобразить следующим образом. Крайне высокий уровень стресса на протяжении последних двух недель испытывало 5 % респондентов. Высокий уровень стресса приходится на 20 % опрошенных. Столько же присуще варианту ответа «низкий уровень стресса». Умеренный уровень стресса актуален для 55 % студентов. В целом, результаты по данному вопросу являются наиболее позитивными по сравнению с рассмотренными ранее. Тем не менее, по взаимосвязи данных, снова замечена тенденция, подтверждающая мысль о том, что наиболее высокий уровень стресса присущ тем студентам, которые в наименьшей степени занимаются физической активностью.

Следующий вопрос в анкете является обобщенным и ориентирован на выявление общего уровня эмоционального состояния респондентов по их мнению. Половина опрошенных (150 чел.) оценила свое эмоциональное состояние оценкой «удовлетворительно», которая приближена к нижней грани. Вариант ответа «плохое состояние» выбрали 30 студентов, также как и «отличное состояние». Оставшиеся 90 опрошенных оценили уровень своего эмоционального состояния, как «хорошее». Наглядно отобразим полученные результаты через график. Пусть 1 – плохое, 2 – удовлетворительное, 3 – хорошее, 4 – отличное. Тогда распределение будет выглядеть следующим образом (рис. 4):

Рис. 4. Оценка уровня эмоционального состояния по результатам опроса

Процентное выражение по полученным результатам из рис. 4 можно представить, как: категория «плохое эмоциональное состояние» – 10%. Удовлетворительный уровень присущ 50% опрошенных от общего количества. Хорошее эмоциональное состояние приходится на 30% респондентов и оставшиеся 10% оценивают свой уровень эмоционального состояния, как «отличный». Распределение эмоционального состояния несколько хуже по результатам, чем итоги предыдущих вопросов. Тем не менее, взаимосвязь между регулярными занятиями физической активностью и благоприятным психическим здоровьем студентов сохраняется.

Последний вопрос направлен на выявление понимания респондентами, влияет ли физическая активность и ее интенсивность на эмоциональное состояние и психическое здоровье в целом. Более 2/3 участников уверены, что эмоциональное состояние действительно напрямую зависит от регулярности занятий физической активностью. Процентное соотношение можно отобразить в виде круговой диаграммы на рис. 5.

Рис. 5. Распределение ответов о влиянии физической активности на эмоциональное состояние

Таким образом, 80 % респондентов уверены, что регулярная физическая активность благоприятным образом воздействует на эмоциональное состояние человека. 20 % участников не согласны с данным утверждением либо не замечали взаимосвязи на собственном примере. Однако благодаря проведенному анализу полученных результатов анкетирования, можно прийти к выводу, что сформулированная в начале работы гипотеза действительно обоснована. Физическая активность, а также ее регулярность, напрямую влияет на психическое состояние индивида.

По результатам проведенного личного исследования можно обозначить ключевые выводы. Как удалось выяснить, большая часть выборки осознает, что занятия физической активностью влияют на состояние психического здоровья. В доказательство данной мысли были выявлены взаимосвязи между результатами анкетирования, где каждый вопрос ориентирован на конкретный аспект психики человека. Также прослеживается тенденция к снижению уровня тревоги и стресса с увеличением регулярности занятий физической активностью. Аналогичная тенденция к повышению уровня тревоги и стресса наблюдается при снижении регулярности занятий физической активностью. Кроме того, эмоциональное состояние улучшается при увеличении физической активности, что, вследствие, ведет к совершенствованию общего психического здоровья.

Опираясь на теоретические материалы современных ученых, рассмотренные в ходе написания работы, а также полагаясь на результаты проведенного исследования, можно сформулировать и представить в структурированном виде наиболее значимые формы воздействия регулярной физической активности на психическое здоровье человека. Среди таковых форм выделяют:

1. Улучшение психологической устойчивости (снижение уровня тревоги и беспокойства, минимизация риска подверженности депрессивным расстройствам, увеличение степени стрессоустойчивости и т. д.) [2, с. 149].
2. Увеличение сил и энергии (за счет стимулирования иммунитета и укрепления общего тонуса организма проявляется мотивация, с помощью которой человек чувствует себя более энергичным).
3. Улучшение качества сна (помогает справиться с бессонницей или, наоборот, излишней сонливостью. Человек быстрее погружается в глубокий сон, не просыпается ночью и легче встает по утрам) [7, с. 100].

В заключение стоит отметить, что перечисленные выше формы влияния физической активности на психическое здоровье являются лишь частью от всего возможного перечня. Тем не менее, эти пункты можно назвать первостепенными, поскольку именно на данные изменения в первую очередь обращает внимание человек при формировании у себя новой полезной привычки. С помощью проведения личного индивидуального исследования в виде социологического опроса и анализа его результатов удалось выявить и подтвердить взаимосвязь регулярность физической активности и психического состояния человека на конкретных примерах. Чем чаще индивид занимается спортом, тем он лучше себя чувствует как в физическом, так и в ментальном плане. Однако, как показали результаты, действительно большой процент опрошенных студентов ведут неподвижный образ жизни и, как следствие, сталкиваются с недомоганиями по состоянию физического и психического здоровья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Актуальные вопросы и перспективы развития физического воспитания, спорта в вузах: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 3 декабря 2021 г.); Сиб. гос. ун-т путей сообщения. Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2022. 166 с.

2. Безгласная А.Д. Роль ведения ЗОЖ в жизни студента // Педагогика, психология, языкознание: социально-культурные парадигмы: Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции. 2023. С. 35-37.
3. Внучкова У.А. Влияние спорта на формирование личности и оздоровление психики // Физическая культура, спорт и туризм в высшем образовании: Сборник материалов XXXV Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых, профессорско-преподавательского состава. 2024. С. 149-152.
4. ВОЗ: Каждый третий взрослый в мире подвержен риску заболеваний из-за гиподинамии. URL: <https://rg.ru/2024/06/25/voz-kazhdyj-tretij-vzroslyj-v-mire-podverzhen-risku-zabolevanij-iz-zagipodinamii.html> (дата обращения: 05.03.2025).
5. Гриднева А.А. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка // Современные проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта: Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию инженерного факультета. 2024. С. 197-201.
6. Ишкина О.А. Актуальные вопросы физической культуры и спорта в настоящее время // Современные проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта: сб. науч. тр. 2024. С. 54-59.
7. Катович Н.С. Влияние физических упражнений на психическое здоровье и психику // Актуальные исследования. 2024. № 4(186). С. 98-103.
8. Маглатюк Т.В. Влияние физической культуры и спорта на формирование личности и оздоровление психики // Тенденции развития науки и образования. 2024. № 109-12. С. 58-60.
9. Питкин В.А. Влияние физической культуры на психическое здоровье человека // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2023. № 8(222). С. 260-265.
10. Питкин В.А., Холодная Л.А., Сумарокова Ю.В. Физическая культура и оздоровительные технологии в физическом воспитании студентов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2022. № 7(209). С. 321-327.
11. Яцейко В.И., Быков Н.Н. Влияние занятий спортом на психику человека // Физическая культура, спорт и туризм в высшем образовании: сборник материалов XXXIII Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых, профессорско-преподавательского состава. 2022. С. 209-211.

Поступила в редакцию: 07.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Захарченко А.Е., Сачкова А.Д.,
Щербенева С.С., 2025.